

RUGOSIDADE Ra NO FRESAMENTO DO AÇO HARDOX® 450 SOB DIFERENTES MÉTODOS DE LUBRIRREFRIGERAÇÃO

Jardel Jacobi¹; Tiago Rosa da Silva²; Giovani Conrado Carlini³

¹jardeljacobi@email.com; ²tiago1998rosa@gmail.com; ³giovani.carlini@ifsc.edu.br

Este estudo investigou o efeito de três métodos de lubrificação (seco, fluido sintético e tubo de vórtice), dois avanços por dente (0,12 e 0,18 mm/dente) e duas velocidades de corte (110 e 160 m/min) no fresamento do aço Hardox® 450, com foco na rugosidade média aritmética (Ra). O planejamento experimental fatorial completo permitiu avaliar a influência dos parâmetros sobre o acabamento superficial. A análise de variância (ANOVA) apontou o avanço por dente como fator mais significativo, elevando a Ra em até 73%, enquanto a velocidade de corte reduziu os valores em até 27%. O meio de lubrificação não apresentou efeito estatisticamente relevante. A menor rugosidade (Ra = 0,25 µm) ocorreu a 160 m/min, Fz = 0,12 mm/dente e usinagem a seco. Conclui-se que parâmetros de corte exercem maior influência na rugosidade do que o tipo de lubrificação.

Palavras-chave: Fresamento, Rugosidade, Hardox® 450

1 INTRODUÇÃO

O cenário atual da indústria de fabricação de peças usinadas demanda processos cada vez mais sustentáveis e eficientes. No fresamento, a otimização das operações e a minimização de perdas são estratégicas, especialmente à elevação da temperatura gerada pelo atrito durante a remoção de material, que acelera o desgaste da ferramenta de corte. Este fenômeno torna-se mais crítico no fresamento de aços especiais, como o Hardox® 450 (CASTANHEIRA *et al.*, 2023).

O aço Hardox® 450 possui elevada dureza e excelente resistência ao desgaste abrasivo, sendo amplamente empregado nos setores agrícola, mineração e de transporte. Contudo, a usinagem deste material apresenta elevada complexidade. Diversas estratégias de lubrificação são utilizadas para reduzir o atrito, o desgaste e a geração de calor, contribuindo também para a melhoria da rugosidade superficial da peça usinada (GABINESKI, 2020). O objetivo deste trabalho é analisar os efeitos dos parâmetros de corte e lubrificação no desempenho da usinagem do aço Hardox® 450, com foco na rugosidade média aritmética Ra.

2 METODOLOGIA

O material utilizado foi o aço Hardox® 450, cuja dureza nominal é de 450 HB. Os corpos de prova apresentaram dimensões de 185 × 85 × 50 mm, e cada ensaio consistiu na usinagem de um comprimento total de 10.600 mm, com paradas a cada 1060 mm para medições.

As usinagens foram realizadas em um centro de usinagem CNC ROMI D600, equipado com comando FANUC 0i-MC, três eixos lineares (600 × 530 × 580 mm), mesa de 840 × 500 mm, spindle de até 7.500 rpm e sistema de lubrificação com pressão máxima de 2,5 bar e vazão de 5.500 l/h. A ferramenta utilizada foi uma fresa Sandvik 490R-08T312M-PM 4220, revestida por CVD (TiCN + Al₂O₃ + TiN), montada em suporte Sandvik 490-025B25-08M, com três pastilhas igualmente espaçadas.

Três métodos de lubrificação foram aplicados: usinagem a seco, fluido sintético em solução a 8% (Giroto™ G Cut S 3080V) direcionado por mangueira articulada a 10 mm da região de corte, e ar frio gerado por tubo de vórtice SE-WLG08, fornecendo ar a -10 ± 1 °C, posicionado a aproximadamente 5 mm da interface peça-ferramenta. A Figura 1 apresenta o diagrama representativo da metodologia empregada.

Fonte: Autor (2025).

O planejamento experimental foi estruturado como fatorial completo, considerando três fatores: velocidade de corte (110 e 160 m/min), avanço por dente (0,12 e 0,18 mm/dente) e método de lubrificação (seco, fluido e vórtice). A profundidade de corte axial (ap) foi mantida em 0,3 mm e a largura de corte radial (ae) em 20 mm, com duas réplicas por condição, totalizando 12 ensaios. A rugosidade superficial foi medida por meio de rugosímetro portátil TR210, avaliando apenas o parâmetro Ra. As medições foram realizadas em três leituras consecutivas a cada 1060 mm usinados, com comprimento de amostragem de 0,8 mm, comprimento de avaliação (λ_c) de 2,4 mm, faixa de ± 40 μ m e filtro Rc. A análise estatística dos resultados, incluindo ANOVA, foi

conduzida no software Minitab®. A Tabela 1 apresenta a sequência e os parâmetros de corte adotados nos ensaios.

Tabela 1 – Sequência e parâmetros de corte dos ensaios realizados.

Ensaio	Vc (m/min)	F _z (mm/dente)	Meio	rpm	Ensaio	Vc (m/min)	F _z (mm/dente)	Meio	rpm
1	160	0,18	Fluido	2037	7	160	0,12	Seco	2037
2	110	0,12	Fluido	1400	8	110	0,18	Fluido	1400
3	110	0,12	Seco	1400	9	110	0,18	Vortex	1400
4	110	0,12	Vortex	1400	10	160	0,12	Fluido	2037
5	160	0,18	Vortex	2037	11	110	0,18	Seco	1400
6	160	0,18	Seco	2037	12	160	0,12	Vortex	2037

Fonte: Autor (2025).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostraram que o avanço por dente foi o fator mais significativo para a rugosidade Ra, aumentando seus valores em até 73% quando elevado de 0,12 para 0,18 mm/dente. A velocidade de corte, por sua vez, apresentou efeito inverso, reduzindo a rugosidade em até 27% quando aumentada de 110 para 160 m/min. O meio de lubrificação não apresentou influência estatística significativa sobre a rugosidade. A condição com menor Ra (0,25 µm) foi observada a 160 m/min, Fz = 0,12 mm/dente e usinagem a seco. Em contrapartida, a condição com tubo de vórtice apresentou aumento abrupto da rugosidade ao longo da distância usinada devido à formação de aresta postiça de corte.

Tabela 2 – Análise de variância para textura da superfície.

Fator	Rugosidade média - Ra [µm]					Sumário do Modelo		
	GL	SQ	QM	F	P	S	R ²	R ² (aj)
Meio	2	0,2097	0,1048	0,95	0,399	0,332689	46,32%	39,39%
Velocidade de Corte	1	0,7482	0,7482	6,76	0,014			
Avanço	1	2,0022	2,0022	18,09	0,000			
Erro	31	3,4311	0,1107					
Total	35	6,3913						

Fonte: Autor (2025).

A análise de variância, apresentada na Tabela 2, confirmou o avanço por dente como fator mais relevante (P = 0,000), seguido pela velocidade de corte (P = 0,014), enquanto o meio de

lubrificação não mostrou efeito significativo ($P = 0,399$) (MONTGOMERY e Runge, 2018). A análise de efeitos principais, ilustrada na Figura 2, evidencia que o aumento do avanço por dente elevou os valores de R_a , enquanto o aumento da velocidade de corte reduziu a rugosidade.

Figura 2 - Efeitos principais para a rugosidade em R_a .

Fonte: Autor (2025).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo demonstrou que a rugosidade R_a no fresamento do Hardox® 450 é fortemente influenciada pelo avanço por dente e pela velocidade de corte. O aumento do avanço de 0,12 para 0,18 mm/dente elevou a rugosidade R_a em 73%, enquanto a elevação da velocidade de corte de 110 para 160 m/min reduziu a R_a em 27%. O meio de lubrificação não apresentou influência significativa na rugosidade. Os resultados reforçam a importância do controle dos parâmetros de corte como principais agentes de melhoria do acabamento superficial.

REFERÊNCIAS

CASTANHEIRA, Lucas Cappucio; CAPPUCIO, Giovani; XAVIER, Fábio Antonio; VENTURA, Carlos Eiji Hirata. Efeito de diferentes estratégias de fresamento sobre a qualidade de superfícies especulares em aços ferramenta. *Matéria* (Rio de Janeiro), São Paulo, v. 28, n. 4, jan. 2023. DOI: 10.1590/1517-7076-rmat-2023-0278.6.

GABINESKI, Henrique Almeida. Influência da utilização de nanofluido à base de grafeno multicamadas no acabamento gerado por fresamento frontal em aço Hardox® 450. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. *Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros*. Rio de Janeiro: LTC, 2018.